

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE MODOS DE DESGASTE EM LIGAS A BASE DE FeCrC

Geovanna Pinheiro de Souza¹, Daniel Souza¹

*¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Goiás
Campus Samambaia, Al. Ingá, Prédio B5 Eng. Mecânica, Goiânia/Go, Brasil
geovannapinheiro@discente.ufg.br, daniel.souza@ufg.br*

Resumo. Conhecer os modos de desgaste é fundamental para entender como os materiais se comportam quando submetidos a condições de trabalho e ao desgaste. O desgaste é um fator predominante no controle da vida útil de um componente mecânico. Para melhorar as características das peças submetidas ao desgaste, a técnica de revestimento duro aplicado por soldagem a arco elétrico é amplamente utilizada. Nesse sentido, as ligas a base de FeCrC, devido a presença de grande quantidade de carbonetos duros dispersos em sua matriz, melhoram a resistência ao desgaste do material quando aplicadas como revestimentos duros. O teor de carbono presente na liga tem papel fundamental na melhoria da resistência ao desgaste, sendo que quanto maior o teor de carbono, menor o volume de desgaste. Por outro lado, ao avaliar o comportamento das ligas FeCrC em altas temperaturas, o comportamento do desgaste sofre instabilidade. O principal modo de desgaste observado nas ligas a base de FeCrC é o desgaste abrasivo e um dos principais métodos de ensaio utilizados para simular condições reais de trabalho dos componentes mecânicos é o abrasômetro de roda de borracha.

Palavras-chave: Modos de Desgaste. Revestimento Duro. FeCrC. Desgaste Abrasivo.

1 INTRODUÇÃO

Os modos de desgaste descrevem a forma como ocorrem as interações energéticas e interações entre materiais de um sistema tribológico. O movimento relativo entre as superfícies de contato do sistema é utilizado para classificar o tipo de mecanismo. Para avaliar estes mecanismos, diferentes técnicas são utilizadas em laboratório. A grande variedade de técnicas existentes é devido ao grande número de sistemas de desgastes encontrados na prática (Zum Gahr, 1987).

O desgaste pode ocorrer danificando a superfície e/ou através da retirada de material. Os

mecanismos de desgaste podem ser classificados de diferentes formas, todavia, avaliando os mecanismos apresentados na literatura, eles podem ser reduzidos a quatro grupos básicos, sendo eles, desgaste por adesão, desgaste por abrasão, fadiga superficial e reações termoquímicas. A deformação plástica também tem papel importante no processo de desgaste, porém não é considerada um mecanismo de desgaste (Zum Gahr, 1987).

Estudos laboratoriais buscam examinar como os mecanismos de desgaste acontecem, simulando aplicações práticas para fornecer informações úteis de taxa de desgaste e coeficiente de atrito. Por isso, selecionar adequadamente as variáveis que influenciam o processo de desgaste, bem como controlar e monitorar cada uma delas, é extremamente importante. O teste feito em laboratório deve levar em conta fatores como o material das superfícies, suas geometrias, o carregamento e a pressão de contato, a velocidade de deslizamento e o ambiente (Hutchings; Shipway; 2017).

Todos esses aspectos devem ser considerados e justificados na realização do ensaio. É importante lembrar que o comportamento tribológico do contato depende do comportamento de todo o sistema e não só do comportamento do material. É por esta razão que uma compreensão dos mecanismos de desgaste é essencial, uma vez que, isso permite que as conclusões sejam extrapoladas de forma confiável para além dos limites estabelecidos pelas condições do ensaio (Hutchings; Shipway; 2017).

O desgaste é um fator predominante que controla a vida útil de componentes mecânicos. Peças metálicas muitas vezes perdem seu uso não devido à quebra, mas porque sofrem desgaste que causam a perda de sua geometria e funcionalidade. Em geral, a maioria das partes não falham por apenas um modo de desgaste, mas devido a uma combinação deles (Pradeep, Ramesh, Prasad, 2010).

Diversas pesquisas são desenvolvidas ao longo dos anos para tentar reduzir o desgaste sofrido por componentes mecânicos. Uma das formas estudadas é o melhoramento da resistência ao desgaste através da adição de um material resistente ao desgaste. Nesse sentido, a técnica de revestimento duro se tornou uma das mais avaliadas para aplicações resistentes ao desgaste (Pradeep, Ramesh, Prasad, 2010).

A escolha da liga para revestimento, deve levar em conta sua soldabilidade, custo e compatibilidade metalúrgica (Buchanan; Shipway; McCartney, 2007). As ligas de FeCrC contendo boa concentração de cromo e carbono, e microestrutura com grande quantidade de carbonetos duros, são muito usadas no processo de soldagem a arco, devido a sua grande resistência ao desgaste (Atamert; Bhadeshia, 1990). Por outro lado, a aplicação destas ligas no revestimento de componentes sujeitos a certo grau de impacto é algo limitado visto que, elas

contém grandes carbonetos de cromo duros e frágeis que durante o processo de desgaste são removidos da matriz (Corrêa et al, 2006).

Neste contexto, as ligas com base em FeCrC são amplamente utilizadas quando se deseja aumento de resistência ao desgaste. Assim, o objetivo deste trabalho é levantar as principais informações sobre essa classe de materiais quando submetidas ao desgaste, especialmente quando utilizadas a partir de arames para deposição por soldagem a arco elétrico.

2 DESENVOLVIMENTO

Durante o desgaste adesivo ocorre a formação e quebra de ligações nas interfaces. Esse tipo de desgaste ocorre quando há deslizamento de uma superfície contra outra. Durante o movimento relativo entre as faces em contato, acontece a ruptura dessas juntas e a transferência de material entre as superfícies em contato. A fadiga superficial corresponde a formação de rachaduras e fadiga na superfície do material associado a ciclos tribológicos de estresse, que resultam na remoção de material. Essa fadiga superficial é causada por ciclos alternados de carregamentos sobre a superfície sólida. A reação triboquímica diz respeito a reações químicas formadas como produto de interações químicas entre os elementos do sistema tribológico (Zum Gahr, 1987).

Já no desgaste abrasivo, ocorre a remoção de material devido a arranhões nas superfícies. Essa remoção de material é devido a presença de protuberâncias ou partículas duras em pelo menos uma das superfícies em contato. O desgaste abrasivo pode ser classificado em abrasão de dois ou três corpos. No desgaste abrasivo de dois corpos, as partículas se movem livremente sobre a superfície do material semelhante a areia deslizando por uma superfície inclinada. No desgaste abrasivo de três corpos, as partículas atuam na interface entre o material sólido e o anteparo (Zum Gahr, 1987). De forma geral, ao avaliar os modos de desgaste que ocorrem em situações de trabalho de diferentes componentes mecânicos o principal mecanismo identificado é a abrasão.

A técnica de revestimento duro é um dos métodos mais econômicos e convenientes para melhorar o desempenho de componentes submetidos ao desgaste. Em um estudo realizado para comparar a microestrutura e a resistência a abrasão de revestimentos à base de FeCrC, verificou-se que a resistência ao desgaste é determinada pelo tamanho, forma, distribuição e composição química dos carbonetos, bem como pela microestrutura da matriz (Buchely, et al, 2005).

Em ligas de FeCrC depositadas através do processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, o volume elevado de carbonetos M_7C_3 forneceram uma barreira contra indentações, ranhuras e cortes. Em testes realizados através do ensaio de roda de borracha, os melhores resultados com relação a resistência a abrasão foram obtidos na terceira camada depositada, a qual

apresenta microestruturas compostas por uma matriz eutética e carbonos primários M_7C_3 ou MC . Neste mesmo ensaio, observou-se que o modo de desgaste predominantemente encontrado na superfície do material é a abrasão e o micromecanismo de desgaste por microcorte da matriz, além da fratura frágil dos carbonetos (Buchely, et al, 2005).

O desgaste sofrido por revestimentos depositados por soldagem a arco transferido por plasma (PTA) aplicados a ferramentas específicas de preparação do solo em implementos agrícolas foi avaliado. Nessa situação, o desempenho, quanto à resistência à abrasão, de revestimento de FeCrC com adição de vanádio, foi testado e se mostrou seis vezes mais resistente do que o aço comercial. As superfícies das amostras testadas foram analisadas através de microscopia eletrônica de varredura que identificou o mecanismo de desgaste por abrasão como predominante (Passos, 2022). A Figura 1, apresenta a imagem obtida da superfície dos revestimentos.

Figura 1. Imagem de MEV por SEI dos revestimentos FeCrC-V (12,5mm) ensaiados com abrasivo #50 com carga 48 N (a), e carga 160 N (b), abrasivo #100 carga 48 N (c) e carga 160 N (d) (Passos, 2022)

As superfícies foram desgastadas através do ensaio por roda de borracha. As partículas brilhantes correspondem às partículas abrasivas e em contraste, as manchas mais escuras mostram oxidação e carbonetos de vanádio. Quando o teste de abrasão foi realizado com partículas maiores (#50) para as duas cargas aplicadas, o micromecanismo de desgaste aparenta ser o microcorte.

Existe a formação de alguns sulcos rasos quando o teste foi realizado com abrasivo menor (#100). Entretanto, o micromecanismo de desgaste predominante aparenta ser a abrasão por rolamento devido a microindentações. Ainda, nesta condição de ensaio, é possível que ocorra o rolamento de partículas abrasivas entre a amostra e a roda de borracha. Vale ressaltar que, nestas condições de teste, os revestimentos apresentam maior resistência relativa ao desgaste (Passos, 2022).

Durante o ensaio realizado no abrasômetro tipo roda de borracha, as partículas abrasivas soltas e secas, interagem de diferentes formas com as amostras. As partículas podem aderir à borracha e sulcar a superfície da amostra ou podem rolar entre a roda de borracha e a amostra e causar deformações plásticas na superfície da amostra. A dinâmica das partículas depende da combinação de diversos fatores, incluindo o atrito entre a superfície e as partículas, dureza relativa, tamanho das partículas e a carga normal. Essa transição nos mecanismos de desgaste também será influenciada pela microestrutura e dureza da amostra, e a presença de carbonetos tende a desviar ou mesmo interromper completamente os sulcos dos abrasivos (Passos, 2022).

Ao avaliar a microestrutura e as características abrasivas de revestimentos a base de FeCrC é possível identificar diferentes níveis de desgaste das ligas com diferentes teores de carbono. Através do ensaio por abrasômetro de borracha, é possível identificar que a perda por desgaste diminui com o aumento do teor de carbono. A maior presença de carbonetos primários na matriz é capaz de proteger as colônias eutéticas dos danos causados por partículas abrasivas. Sendo assim, o aumento do teor de carbono poderia melhorar a resistência ao desgaste de ligas à base de FeCrC (Chang, et al, 2010). A Figura 2 apresenta a perda por desgaste de ligas a base de FeCrC, sendo A, B e C, ligas de baixo, médio e alto teor de carbono respectivamente.

Figura 2. Perda de massa por desgaste nas amostras (Chang, et al, 2010)

Em relação a características abrasivas de revestimentos a base de FeCrC, Chang et al (2010), verificaram que a resistência ao desgaste das ligas estava relacionada a fração de carbonetos primários $(Cr,Fe)_7C_3$ e que o modo de desgaste também estava diretamente ligado a essa fração. Uma quantidade menor de carbonetos primários, resultam em arranhões contínuos na superfície enquanto a formação de crateras se dava pela fratura dos carbonetos. Com o aumento do número de carbonetos, os arranhões na superfície tornavam-se descontínuos. A Figura 3 apresenta a superfície dos revestimentos para diferentes percentuais de carbono.

Figura 3. Desgaste superficial de ligas de revestimento duro com diferentes teores de C: (a) 3,61%, (b) 4,47% e (c) 5,21% (Chang, et al, 2010)

Revestimentos a base de FeCrC, quando avaliados quanto a sua estabilidade micromecânica em altas temperaturas apresentaram uma perda significativa de resistência ao desgaste. Esse aumento no volume de desgaste que ocorre nesse tipo de revestimento quando avaliado à temperatura de 500°C, pode ser observado pelo aumento do desvio padrão experimental. Isso demonstra a instabilidade do material quando submetido a condições abrasivas em altas temperaturas e como resultado tem-se o desgaste descontrolado do material. Nessa situação foi avaliado o desempenho de uma liga de FeCrC simples e uma complexa com adição de molibdênio, tungstênio e nióbio depositadas por soldagem a arco. A liga complexa apresenta melhores resultados e um volume de desgaste menor. A Figura 4 apresenta o gráfico de volume de desgaste

em função da temperatura (Rojacz, et al, 2023).

Figura 4. Volume de desgaste por Temperatura (Rojacz, et al, 2023)

Diversos fatores influenciam o comportamento do desgaste em tribossistemas. O parâmetro mais amplamente utilizado quando se trata de desgaste abrasivo é a dureza do material. Quando avaliados diferentes revestimentos a base de FeCrC, existe uma tendência de amolecimento do material em altas temperaturas. Nesses revestimentos, o desgaste é menor quando a dureza é maior. A Figura 5 mostra o gráfico de dureza versus volume de desgaste (Rojacz, et al, 2023).

Figura 5. Gráfico de Dureza versus Volume de Desgaste (Rojacz, et al, 2023)

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os estudos analisados avaliaram o comportamento de ligas a base de FeCrC submetidas a condições de desgaste. No geral o mecanismo de desgaste predominante é o desgaste abrasivo,

sendo o ensaio de abrasômetro de roda de borracha o método mais usado. Esse tipo de ensaio possibilita reproduzir as condições de trabalho dos componentes mecânicos expostos ao desgaste, possibilitando obter dados comparativos sobre o desempenho real dessas ligas.

Os resultados apresentados, demonstram que a técnica de revestimento duro, é uma estratégia eficaz para melhorar a resistência ao desgaste dos materiais. Quando comparadas ao aço carbono comum, as ligas a base de FeCrC apresentam um desempenho superior, com valores para volume de desgaste menores. O teor de carbono também influencia as perdas de massa por desgaste, sendo que quanto maior o teor de carbono, menores são as perdas. A presença de outros elementos de liga como o vanádio, nióbio, entre outros, contribui para a resistência ao desgaste do material. Isso porque, os carbonetos formados e dispersos na matriz reduzem o volume de desgaste.

As ligas FeCrC se tornam mais instáveis, resultando no desgaste descontrolado do material quando em alta temperatura. No entanto, a liga com adição de molibdênio, tungstênio e nióbio apresenta resultados melhores quanto ao volume de desgaste. Isso se deve a melhor estabilidade dos carbonetos formados. Avaliando o comportamento desses revestimentos submetidos a alta temperatura, é possível identificar que quanto maior a dureza do material, menores as perdas por desgaste.

4 CONCLUSÕES

Os artigos avaliados na presente revisão permitem concluir que:

- A microestrutura das ligas a base de FeCrC é formada principalmente por uma matriz eutética com carbonetos primários $(Cr,Fe)_7C_3$;
- As ligas a base de FeCrC tem sua resistência ao desgaste ligada principalmente à formação de carbonetos duros, sendo que quanto maior o número de carbonetos na matriz, menor o desgaste sofrido pela superfície do material;
- Um dos modos de desgaste mais encontrados em revestimentos duros à base de FeCrC é o desgaste por abrasão com micromecanismo de desgaste por microcorte;
- O ensaio por abrasômetro de roda de borracha é amplamente utilizado para simular as reais condições de trabalho dos componentes mecânicos sujeitos ao desgaste por abrasão;
- Na condição de alta temperatura, os revestimentos a base de FeCrC, apresentam o aumento do desgaste por abrasão;
- A dureza do revestimento a base de FeCrC é um dos fatores que está diretamente ligado a resistência ao desgaste, sendo que quanto maior a dureza, menor as perdas por desgaste.

REFERÊNCIAS

- ATAMERT, S.; BHADESHIA, H. K. D. H. **Microstructure and Stability of Fe-Cr-C Hardfacing Alloys**. Materials Science and Engineering, A130, p. 101-111, 1990.
- BUCHANAN, V. E.; SHIPWAY, P. H.; MCCARTNEY, D. G. **Microstructure and Abrasive Wear Behaviour of Shielded Metal Arc Welding Hardfacings Used in the Sugarcane Industry**. Wear 263. p. 99-110, 2007.
- BUCHELY, M. F.; GUTIERREZ, J. C.; LEON, L.M.; TORO, A. **The effect of microstructure on abrasive wear of hardfacing alloys**. Wear 259. p. 52-61, 2005.
- CHANG, C.M.; CHEN, Y.C.; WU, W. **Microstructural and Abrasive Characteristics of High Carbon Fe-Cr-C Hardfacing Alloy**. Tribology International 43. p. 929-934, 2010.
- CORRÊA, E.O.; de ALCÂNTARA, N. G.; TECCO, D. G.; KUMAR, R. V. **Avaliação da Resistência ao Desgaste de Ligas Fe-Cr-C-NB-V Desenvolvidas para Solda de Revestimento Duro para Uso sob Condições Altamente Abrasivas**. IV Congresso Nacional de Engenharia Mecânica. Recife - PE, 2006.
- HUTCHINGS, I.; SHIPWAY, P. **Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials**, Second Edition. Elsevier Ltd, 2017.
- PASSOS, T. A. **Desgaste Abrasivo de Revestimentos Depositados por Soldagem a Arco Transferido por Plasma (PTA) para Uso em Implementos Agrícolas**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba. 2022
- PRADEEP, G.R.C.; RAMESH, A.; PRASAD, B.D. **A Review Paper on Hardfacing Processes and Materials**. International Journal of Engineering Science and Technology Vol. 2(11), p. 6507-6510, 2010.
- ROJACZ, R.; KATSICH, C.; VARGA, M.; BADISCH, E. **How the Micro-mechanical Stability of Carbides in Chromium-rich Hardfacings Influences the Impact-abrasion Resistance at Elevated Temperatures**. Wear, 522. 2023.
- ZUM GAHR, K. H. **Microstructure and Wear of Materials**. Elsevier, 1987.